

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 148 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макрэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЫЗОВЫ БЮДЖЕТНО-МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хазраткулова Лола Нармуниновна

DSc по экономическим наукам, профессор кафедры
«Цифровая экономика и финансовые технологии»

University of Management and Future Technologies

ORCID: 0000-0003-1169-8216

Email: lola130844@mail.ru

Аннотация: Статья посвящена анализу современных тенденций и вызовов бюджетно-макроэкономической политики в Республике Узбекистан. В условиях углубляющихся институциональных реформ и глобальных экономических потрясений особую актуальность приобретают вопросы обеспечения фискальной устойчивости, стимулирования экономического роста, а также повышения эффективности распределения и использования бюджетных ресурсов. Исследование фокусируется на структурных изменениях в системе государственного бюджета, усилении роли цифровых решений в управлении финансами, а также анализе воздействия макроэкономических рисков на параметры бюджетной политики. Выделены ключевые направления дальнейшего реформирования бюджетно-макроэкономического курса, включая расширение доходной базы, снижение зависимости от внешних факторов и развитие устойчивых источников финансирования. Представленные выводы и предложения могут служить основой для формирования более сбалансированной и антикризисной бюджетной стратегии в среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: государственный бюджет, макроэкономическая устойчивость, стратегические инициативы, уровень жизни населения, финансовая стабильность, инфляция, государственный долг.

Annotatsiya: Maqola O'zbekiston Respublikasidagi budjet-makroiqtisodiy siyosatning zamonaviy tendensiyalari va muammolarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Chuqurlashib borayotgan institutsional islohotlar va global iqtisodiy notinchliklar sharoitida fiskal barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, shuningdek, budjet resurslarini taqsimlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Tadqiqot davlat budjeti tizimidagi tarkibiy o'zgarishlarga, moliyaviy boshqaruvda raqamli yechimlarning rolini kuchaytirishga, shuningdek, makroiqtisodiy xatarlarning budjet siyosati parametrlariga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Budjet-makroiqtisodiy kursni yanada isloh qilishning asosiy yo'nalishlari, jumladan, daromadlar bazasini kengaytirish, tashqi omillarga bog'liqlikni kamaytirish va barqaror moliyalashtirish manbalarini rivojlantirish ko'rsatib o'tildi. Taqdim etilgan xulosalar va takliflar o'rta muddatli istiqbolda yanada muvozanatli va inqirozga qarshi budjet strategiyasini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, makroiqtisodiy barqarorlik, strategik tashabbuslar, aholining turmush darajasi, moliyaviy barqarorlik, inflyatsiya, davlat qarzi.

Abstract: The article is devoted to the analysis of current trends and challenges of fiscal and macroeconomic policy in the Republic of Uzbekistan. In the context of deepening institutional reforms and global economic shocks, the issues of ensuring fiscal sustainability, stimulating economic growth, as well as improving the efficiency of the allocation and use of budgetary resources are becoming particularly relevant. The research focuses on structural changes in the state budget system, the strengthening of the role of digital solutions in financial management, as well as the analysis of the impact of macroeconomic risks on the parameters of fiscal policy. The key directions of further reforming the fiscal and macroeconomic policy are highlighted, including expanding the revenue base, reducing dependence on external factors and developing sustainable sources of financing. The presented conclusions and proposals can serve as a basis for the formation of a more balanced and anti-crisis budget strategy in the medium term.

Key words: state budget, macroeconomic stability, strategic initiatives, standard of living of the population, financial stability, inflation, public debt.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительной трансформации глобальной экономики и нестабильности международных финансовых рынков особую значимость приобретает выработка эффективной бюджетно-макроэкономической политики, способной обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны. Узбекистан, находящийся в фазе масштабных институциональных и структурных реформ, активно переосмысливает роль государственного бюджета как инструмента регулирования экономических процессов, стратегического планирования и стимулирования роста.

Современные реалии предъявляют новые требования к фискальной политике - в условиях постпандемийного восстановления, внешних геэкономических вызовов и углубляющейся интеграции с глобальной экономикой государству необходимо обеспечивать макроэкономическую устойчивость, сдерживать инфляционные риски, оптимизировать структуру расходов бюджета и укреплять доходную базу. При этом особое внимание уделяется повышению прозрачности, цифровизации бюджетного процесса и расширению инструментов «зеленого» и инклюзивного финансирования.

Указанные направления бюджетно-макроэкономической политики нашли свое отражение в стратегических инициативах, закрепленных в документе «Узбекистан-2030». В нем зафиксированы приоритеты, направленные на достижение качественно нового уровня социально-экономического развития страны, а также сформулированы конкретные целевые ориентиры, позволяющие обеспечить устойчивость и сбалансированность национальной экономики в долгосрочной перспективе. В частности, в Стратегии зафиксирована цель «к 2030 году увеличить объём валового внутреннего продукта до 160 млрд. долларов США, а уровень дохода на душу населения довести до 4 тысяч долларов» [1]. Достижение этих параметров рассматривается как важный шаг на пути к вхождению Узбекистана в число государств с уровнем доходов выше среднего. Эти целевые установки напрямую связаны с формированием новых подходов к бюджетно-макроэкономической политике, отражая современные тенденции и вызовы, стоящие перед национальной экономикой.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

С учётом обозначенных ориентиров и вызовов встает вопрос о сущности и роли бюджетной политики, которая в научной литературе трактуется как фундаментальный элемент государственной экономической стратегии.

По мнению Нуритдиновой В.Ш., «бюджетная политика является важнейшим элементом государственной экономической стратегии, поскольку именно от качества бюджета зависят уровень социальной защиты населения, инвестиционные возможности страны, предпринимательская активность граждан и позиции государства на международной арене. Субъектами бюджетной политики выступают органы власти всех уровней, а объектами - бюджетно-налоговое законодательство, бюджетная система и бюджетный механизм» [3].

Основная цель бюджетной политики заключается в решении приоритетных социально-экономических задач, однако её направления и инструменты варьируются в зависимости от внутренних и внешних факторов. В Узбекистане ключевыми приоритетами выступают: снижение налоговой нагрузки при одновременном усилении налогового администрирования; совершенствование межбюджетных отношений и расширение доходной базы местных бюджетов; рациональное управление государственными инвестициями и долгом; своевременное финансирование инфраструктурных проектов и программ в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки населения.

Зиядуллаев Н.С. отмечает, что ключевыми предпосылками устойчивого роста экономики и повышения доходов населения Узбекистана выступают «снижение инфляции при росте ВВП и структурные изменения в его составе; активизация инвестиций в основной капитал за счёт увеличения доли иностранных, особенно прямых вложений, направляемых преимущественно на модернизацию производств и приобретение оборудования; реализация региональных программ развития, способствующих сокращению территориальных диспропорций, росту занятости и поддержке малого бизнеса; расширение сотрудничества со странами Центральной Азии для укрепления благосостояния и стимулирования экономического прогресса» [4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы ретроспективного анализа, логического обобщения, сравнительный анализ, графическое представление и др. Информационной базой исследования послужили материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, международных организаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В январе 2022 года был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», где определены ключевые ориентиры социально-экономической политики. Среди основных целей - «рост ВВП на душу населения в 1,6 раза за пять лет и доведение его к 2030 году до 4 тыс. долларов США, что должно обеспечить переход страны в категорию государств с доходом выше среднего» [2]. Стратегия предусматривает поэтапное снижение инфляции до 5% к 2023 году, ограничение дефицита государственного бюджета на уровне не выше 3% ВВП, а также выделение не менее 5% бюджета каждого района на решение актуальных проблем граждан в рамках программы «Бюджет граждан». Важным направлением обозначено и эффективное управление государственным долгом с сохранением ежегодного объема внешних заимствований в пределах 4,5 млрд долларов США [2].

В целом, современная бюджетно-макроэкономическая политика Узбекистана развивается в условиях необходимости обеспечения устойчивого экономического роста, укрепления финансовой стабильности и повышения благосостояния населения. Важное место занимают такие приоритеты, как снижение инфляции, ограничение дефицита бюджета, рациональное управление государственным долгом и формирование эффективной доходной базы. Существенную роль играют процессы цифровизации финансового управления, внедрение практики «Бюджета граждан», расширение инструментов инклюзивного и «зелёного» финансирования.

Вместе с тем, перед страной стоят вызовы, обусловленные постпандемийным восстановлением, внешними геэкономическими рисками и необходимостью адаптации к глобальным интеграционным процессам. В этих условиях стратегии «Новый Узбекистан - 2022-2026» и «Узбекистан-2030» закрепляют долгосрочные ориентиры, но одновременно они дополняются институциональными реформами, направленными на повышение прозрачности, эффективности и результативности управления государственными финансами. Всё это свидетельствует о формировании в Узбекистане современной модели бюджетно-макроэкономической политики, способной сочетать устойчивость с инновационным развитием и отвечать на вызовы глобальной экономики.

Современный этап развития экономики Узбекистана характеризуется активным реформированием системы бюджетно-макроэкономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста и повышение благосостояния населения. Приоритетными направлениями являются повышение прозрачности бюджетного процесса, оптимизация структуры государственных расходов, совершенствование налогово-бюджетной базы и внедрение цифровых технологий в сферу управления финансами. Отдельное внимание уделяется развитию инструментов «зелёного» и инклюзивного финансирования, а также расширению участия граждан в бюджетных инициативах через механизм «Бюджет граждан». Всё это формирует новую модель управления, ориентированную на долгосрочную устойчивость и эффективность.

Вместе с тем, в условиях постпандемийного восстановления и нестабильной глобальной конъюнктуры Узбекистан сталкивается с рядом вызовов. Среди них - необходимость удержания инфляции на целевом уровне, обеспечение сбалансированного роста ВВП, сокращение бюджетного дефицита и контроль за долговой нагрузкой. Дополнительные риски формируются под воздействием

внешних геэкономических факторов, включая колебания мировых цен на сырьё, санкционные ограничения и усиление глобальной конкуренции. Эти вызовы требуют от государства проведения гибкой и продуманной бюджетно-макрэкономической политики, способной сочетать стимулирование экономического роста с сохранением финансовой стабильности.

Как отмечают отечественные авторы, «современная политика Узбекистана развивается в русле комплексных институциональных и структурных преобразований. С одной стороны, она нацелена на повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и укрепление доверия общества к государственным институтам, с другой - вынуждена учитывать внешние и внутренние вызовы, которые могут ограничивать темпы реформ» [5]. В результате формируется система управления, ориентированная не только на достижение целевых показателей, но и на долгосрочную адаптацию к меняющимся условиям глобальной экономики.

Обозначенные выше предпосылки устойчивого развития Узбекистана тесно связаны с динамикой ключевых макроэкономических индикаторов, которые служат основой для объективной оценки эффективности проводимой бюджетно-макрэкономической политики. Среди них особое значение имеют показатели уровня инфляции, объёма и структуры валового внутреннего продукта, а также параметры государственного долга. Именно эти индикаторы позволяют не только зафиксировать достигнутые результаты экономического роста, но и выявить скрытые риски, влияющие на устойчивость национальной экономики.

Анализ инфляционных процессов в Узбекистане за последние девять лет показал, что несмотря на отдельные колебания, в целом наметилась устойчивая тенденция к замедлению инфляционных процессов, что свидетельствует о целенаправленных мерах государства по обеспечению ценовой стабильности и укреплению макроэкономической устойчивости (Рис. 1).

Рис. 1. Уровень инфляции в Узбекистане в 2016-2025 гг., % (на август месяца)

Составлено автором. Источник: [6]

Вместе с тем динамика инфляции указывает на наличие вызовов, связанных с влиянием внутренних и внешних факторов, что требует гибкой и сбалансированной бюджетно-макрэкономической политики, направленной на укрепление ценовой стабильности, повышение эффективности регулирования и минимизацию инфляционных рисков в условиях глобальной неопределенности.

Данные рисунка 2 свидетельствуют об устойчивом росте ВВП Узбекистана в 2016-2024 гг., за исследуемый период объём национального производства увеличился более чем в пять раз. Особенно высокие темпы роста наблюдаются с 2020 года, что связано с активизацией структурных реформ, расширением инвестиционной деятельности и развитием ключевых отраслей экономики. Динамика свидетельствует о повышении устойчивости национальной экономики и результативности бюджетно-макрэкономической политики, направленной на обеспечение стабильного экономического роста и достижение стратегических целей страны (Рис. 2).

Рис. 2. ВВП Республики Узбекистан в 2016-2024 гг., трлн. сум

Составлено автором. Источник: [7]

График, представленный на рисунке 3, показывает, что за период 2016-2020 гг. в Узбекистане наблюдался резкий рост государственного долга по отношению к ВВП: с 8,2% в 2016 году до 33,7% в 2020 году. В последующие годы тенденция изменилась - показатель стабилизировался и колебался в пределах 30-33%, что свидетельствует о попытках государства сдерживать рост долговой нагрузки. Динамика отражает как активное привлечение заимствований для финансирования реформ и инфраструктурных проектов, так и стремление к обеспечению долговой устойчивости в рамках современной бюджетно-макроэкономической политики (Рис. 3).

Рис. 3. Государственный долг Узбекистана в 2016-2024 гг., % к ВВП

Составлено автором. Источник: [8]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ показывает, что бюджетно-макроэкономическая политика Узбекистана в последние годы развивается в условиях необходимости одновременно обеспечивать устойчивый экономический рост и реагировать на вызовы внешней среды. Основными тенденциями стали укрепление доходной базы бюджета, снижение инфляции, контроль над государственным долгом и постепенное сокращение бюджетного дефицита. Вместе с тем сохраняются риски, связанные с постпандемийным

восстановлением, глобальными ценовыми шоками и необходимостью структурной модернизации экономики.

В этих условиях целесообразно сосредоточить внимание на дальнейшем повышении прозрачности бюджетного процесса, развитии цифровых инструментов управления государственными финансами, а также активном внедрении механизмов «зелёного» и инклюзивного финансирования. Важным направлением остаётся совершенствование межбюджетных отношений для укрепления финансовой самостоятельности регионов и снижение зависимости местных бюджетов от трансфертов.

Кроме того, для снижения макроэкономических рисков необходимо продолжать политику по диверсификации экономики, стимулировать привлечение прямых иностранных инвестиций и поддерживать малый и средний бизнес как основу занятости населения. Эти меры позволят не только сохранить макроэкономическую стабильность, но и обеспечить устойчивую социально-экономическую динамику, соответствующую стратегическим целям страны, обозначенным в программах «Новый Узбекистан – 2022–2026» и «Узбекистан-2030».

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан-2030» <https://lex.uz/uz/docs/6600404>
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28.01.2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг.» [HTTPS://LEX.UZ/RU/DOCS/5841077](https://lex.uz/ru/docs/5841077)
3. Нуриддинова В.Ш. Основные направления бюджетной политики Республики Узбекистан // Научный журнал. 2016. №8 (9). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-byudzhethoy-politiki-respubliki-uzbekistan>
4. Зиядуллаев Н.С. Макроэкономические перспективы Узбекистана: потенциал и предпосылки их достижения / Н.С. Зиядуллаев, Д.В. Тростянский // Экономика Центральной Азии. - 2024. - Т. 8, № 3. - С. 195-206. - DOI 10.18334/asia.8.3.121534
5. Лалаянц Л.А. Особенности современного политического процесса в Республике Узбекистан // Законность и правопорядок в современном обществе. 2013. №13. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennogo-politicheskogo-protssessa-v-respublike-uzbekistan>
6. Данные Центрального банка Республики Узбекистан <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/annual-inflation/indicators/>
7. Данные Национального Комитета Республики Узбекистан по статистике <https://stat.uz/ru/>
8. Данные информационно-аналитического сайта <https://svspb.net/danmark/gosdolg.php?l=uzbekistan>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>